

IQTISODIYOT&TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№5 (2)

2026

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 2026-yil, may.
2-qism*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoirazimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldix'o'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Faxridinov Zafarjon Faxridin o'g'li, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi HIJQKD boshqarma boshlig'i
Utayev Uktam Choriyevich, Anijon viloyati prokurorining o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi IJQK Departamentining Namangan viloyati boshqarmasi boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.
Abdulkarimova Dinara Rustamxonovna, bank-moliya akademiyasi professori, DSc., professor.
Ikramov Murod Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjayevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Fakhriddinov Zafarjon Fakhriddin ogli, Head of the DCEC under the Prosecutor General's Office of the Rep. of Uzb.
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Prosecutor of Anijan Region
Ochilov Farkhod, Head of the Namangan Regional Department of the Department of Internal Affairs of Rep. of Uzb.
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Abdukarimova Dinara Rustamkhanovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Ikramov Murod Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Rustamov Ilkomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

TIJORAT BANKLARIDA MOLIVAVIY HISOBOTLAR TAHLILINI RIVOJLANTIRISHNING DOLZARB MUAMMOLARI VA ULARNI BARTARAF ETISH YO'NALISHLARI	12
Xudoyberdiyev Ulug'bek Axmad o'g'li	
O'ZBEKISTON KOMPANIYALARIDA DIVIDEND SIYOSATI JOZIBADORLIGINI OSHIRISH	16
Shermuxamedov Akmal Komiljonovich	
РАЗВИТИЕ МЕХАНИЗМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В КОММЕРЧЕСКИХ БАНКАХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ФИНТЕХА И ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА	21
Салимова Зиёда Рустамжон қизи	
ELEKTR TARMOQLARI KORXONALARIDA YO'QOTISHLAR HISOBI UCHUN ISHCHI HISOBVARAQLARI TIZIMINI ISHLAB CHIQUISH	27
Xojimurodov Zuxriddin Shukurullo o'g'li	
RAQAMLI MUHITDA BANK XIZMATLARINI MASOFADAN KO'RSATISHNI TAKOMILLASHTIRISH	32
Azlarova Aziza Axrorovna	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA SOLIQ ORGANLARI FAOLIYATINI SUN'Y INTELLEKT TEXNOLOGIYALARI ASOSIDA BOSHQARISHNI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI	36
Soyibova Matluba Ahmedboyevna	
O'ZBEKISTONDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA TADBIRKORLIK SUBYEKTLARI FAOLIYATINI STRATEGIK BOSHQARISH METODOLOGIYASINI TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO'NALISHLARI	41
M.O. Yo'ldoshova	
NARXLARNI BOSHQARISHNING ZAMONAVIY KONSEPSIYASI SIFATIDA DINAMIK NARX SHAKLLANTIRISH	45
Anvar Deberdiyev	
SOLIQ MA'MURCHILIGINI RAQAMLASHTIRISH VA RIVOJLANTIRISH ORQALI YASHIRIN IQTISODIYOT KO'LAMINI QISQARTIRISH YO'LLARI	49
Mamatkulov Salimjon Raxmonkulovich	
STARTAP EKOTIZIMLARINI RAG'BATLANTIRISHNING SOLIQ MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH: GLOBAL MUAMMOLAR VA HUDUDIY IMKONIYATLAR	55
Ishimova Mohinur Absalomovna	
UMUMIY OVQATLANISH TIZIMIDA B2B MARKETINGINI JORIY ETISH. (XORAZM VILOYATI MISOLIDA)	61
Zakirova Gulnoza Qudratovna, Aliyeva Gulnora Ildarovna	
TIBBIYOT TASHKIOTLARIDA NOMOLIVAVIY AKTIVLAR HISOBI AMALIYOTINI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI	67
Iskanov Xoljigit Nurkosimovich	
RAQAMLI TA'LIM TEXNOLOGIYALARINI RIVOJLANTIRISH MARKAZIDA ICHKI AUDIT TIZIMINI TASHIL ETISH AMALIYOTI	73
Suyunov Yorqin Bekmurodovich, Nazarov Ubaydulla Abdumannapovich	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA MONOPOLIYAGA QARSHI SIYOSATNI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI	79
Yuldashev Akmal Kiyomovich	
TOG'-KON KORXONALARIDA TEXNOLOGIK TIZIM HOLATINI BAHOLASH VA IQTISODIY SAMARADORLIK ZAXIRALARINI ANIQLASH	83
Abirova Nargizabonu	
YASHIL IQTISODIYOT TAMOYILLARI VA ULARNING MILLIY RIVOJLANISHI	88
Turayev Abduvohid Kuldashevich	

IQTISODIYOTNING INNOVATSION TARAQQIYOTI SHAROITIDA MEHNAT RESURSLARIDAN SAMARALI FOYDALANISHDAGI XORIJ MAMLAKATLAR TAJRIBASI.....	93
Artiqova O'g'iljon Zafar qizi	
O'ZBEKISTON MILLIY TELERADIOKOMPANIYASI IQTISODIY SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA SEMIR MODELIDAN FOYDALANISH IMKONIYATLARI	101
Rustamov Zafar	
QURILISH MATERIALLARI SANOATI KORXONALARIDA ISHLAB CHIQARISH TANNARXINI PASAYTIRISHNING IQTISODIY MEXANIZMLARI	107
Metyakubov Azamat Djumanazarovich	
BUXORO ARK ANSAMBLI TURISTIK SIG'IM IMKONIYATLARINI BAHOLASH	111
Sulaymonova Malika Maxmudovna, Qilichov Muhriddin Husniddin o'g'li	
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ ПЛАНИРОВАНИЯ, КОНТРОЛЯ И АНАЛИЗА ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ НА МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ	116
Муродов Шавкатжон Фарходович, Зайналов Ж. Р.	
XALQARO MOLIYA INSTITUTLARI ISHTIROKIDAGI INVESTITSION LOYIHALARNI AMALGA OSHIRISHDA MAVJUD MUAMMOLAR VA ULARNI BARTARAF ETISH YO'LLARI	121
Ochildiyeva Naima Mengziya qizi, Ollokulova Feruza Mansurovna	
TIJORAT BANKLARINING KREDITLASH AMALIYOTIDA SUN'IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISHNI TAKOMILLASHTIRISH.....	127
Melibayev Sodir Adilovich	
TIJORAT BANKLARI RENTABELLIGINI TA'MINLASHDA AKTIVLAR VA REGULYATIV KAPITALNING O'RNI	135
Sheraliev Abbos Xolmuminovich	
DIGITAL TRANSFORMATION OF DECISION-MAKING IN THE NATIONAL ELECTRICITY GRID OF UZBEKISTAN	140
Abdumalik A. Djumanov, Mukhlisa M. Gafurova, Tursunmurod R. Sobirov	
VIRTUAL IQTISODIYOTNING SHAKLLANISHI VA RIVOJLANISH MEXANIZMLARI	147
Yuldashev Adhamjon Axadjonovich	
O'ZBEKISTON QIMMATLI QOG'OZLAR BOZORINING RIVOJLANISH HOLATI VA INSTITUTSIONAL TUZILMASI.....	152
Shamsiddinov Ne'matjon Ashurali o'g'li	
ASOSIY VOSITALAR HISOBI VA AUDITINI TAKOMILLASHTIRISH.....	157
To'ychiyeva Dilnoza Farxod qizi	
ELEKTRON TIJORAT BOZORIDA RISKLARNI BAHOLASH MASALALARI	162
Aripov Ulug'bek Bahodirovich	
UY-JOY BOZORINI IPOTEKA KREDITLASH AMALIYOTI ORQALI INTEGRATSIYA QILISH: O'ZBEKISTON SHAROITIDA RIVOJLANISH YO'NALISHLARI	166
A'zamxo'jayeva Nihola Sulaymon qizi	
HUDUDIY INVESTITSIYA TARKIBINING IQTISODIY SAMARADORLIKKA DINAMIK TA'SIRINI EKONOMETRIK MODELLASHTIRISH (SURXONDARYO VILOYATI MISOLIDA)	171
Mirzakulova Risolat Musurmankulovna	
KICHIK BIZNES SUBYEKTLARI FAOLIYATINI KREDITLASH TARTIBINI TAKOMILLASHTIRISH	175
Bo'taev O'tkir Eshboevich	
KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIKNI MOLIYALASHTIRISHNING INNOVATSION USULLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	181
Umarova Malika Nematjanovna	
РАЗВИТИЕ ИНСТРУМЕНТОВ ЗЕЛЕННОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ КАК ФАКТОР СТАНОВЛЕНИЯ ЦИРКУЛЯРНОЙ ЭКОНОМИКИ В УЗБЕКИСТАНЕ.....	187
Рахмонов Джамшид Одил угли	

ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ В ОРГАНИЗАЦИЯХ КУЛЬТУРЫ УЗБЕКИСТАНА.....	194
Абдусаламова Фарогат Сунатиллаевна	
BANK XIZMATLARI KO'RSATISH MEZONLARINI ANIQLASH VA ULARNI BAHOLASH.....	200
Avazbek Jo'rayev	
BARQAROR TURIZMNI RIVOJLANTIRISHDA EKOLOGIK OMILLARNING IQTISODIY AHAMIYATI	207
Kuymuratova Matlubaxon Abdimanabovna	
ASALARICHILIK XO'JALIKLARIDA ISHLAB CHIQRISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'LLARI	211
Berdimuratov Kuanishbay Genjebaevich	
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ СТЕЙКХОЛДЕРАМИ ПРОЕКТОВ И ПРОГРАММ.....	215
Абдулаттоев Абдухакимжон Абдулхамид угли	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASINING "YASHIL" IQTISODIYOTGA O'TISH STRATEGIYASI.....	228
Mohichexra Melikovna Mo'minova	
INKLYUZIV TURIZMNI RIVOJLANTIRISH XUSUSIYATLARI: XALQARO TAJRIBA TAHLILI	233
Dilbar Xasanovna Aslanova, Usmanova Zumrad Islamovna	
TA'LIM TIZIMIDA MARKETING YONDASHUVI VA TAMOYILLARINI QO'LLASHNING NAZARIY ASOSLARI	239
Musayeva Shoira Azimovna, Raxmonova Aziza Tolibovna	
MEHMONXONALAR VA OILAVIY MEHMON UYLARI RIVOJLANISHINING NAZARIY ASOSLARI	245
Boynazarov Ulug'bek Egamberdiyevich	
HUDUDLARNING TURISTIK SALOHİYATIDAN FOYDALANISH ORQALI ICHKI TURIZMNI RIVOJLANTIRISH IMKONIYATLARI.....	250
Daminov Mirvoxid Isroilovich	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA YASHIL IQTISODIYOT RIVOJLANISHINING BARQAROR IQTISODIY O'SISHGA TA'SIRI: MAKROIQTISODIY VA TARMOQ KO'RSATKICHLARI ASOSIDA TAHLIL	255
Iminoxunov Abdukoxor Abdivaitovich	
OZIQ-OVQAT SANOATI KORXONALARIDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYA JARAYONLARINING INNOVATSION SAMARADORLIKKA TA'SIRI	264
Abdunabiyev Sirojiddin G'anijon o'g'li	
ИССЛЕДОВАНИЕ АКТИВНОСТИ И СТАБИЛЬНОСТИ КАТАЛИЗАТОРОВ В ПРОЦЕССЕ ГИДРООЧИСТКИ НЕФТЕПРОДУКТОВ И ИХ РОЛЬ В ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.....	271
Тураев Баходир Тиркашевич, Махманов Дониёр Махманович	
SURXONDARYO VILOYATI HUDUDIY TURIZM BOZORINING MARKETING TAMOYILLARI ASOSIDAGI KOMPLEKS TAHLILI	276
Namozov Shahzod Maxmud o'g'li	
INNOVATIVE TRANSFORMATION PROCESSES AND ADVANCED INTERNATIONAL EXPERIENCE IN THE FIELD OF AGRICULTURAL SERVICES.....	282
Djurayeva Dilnoza Davronovna, Boltayeva Shakhnoza Bebudovna	
COMPARISON OF HOSPITAL-BASED AND HOME-BASED REHABILITATION AFTER CERVICAL SPINE SURGERY IN UZBEKISTAN	290
Shokhrukh Ziyavaddinov	
O'ZBEKISTON AKSIYADORLIK JAMIYATLARI MOLIVAVIY KOEFFITSIYENTLARI TAHLILI	299
Norqulov Mirsaid To'lqin o'g'li	
TIJORAT BANKLARIDA RAQOBAT MUHITINING SHAKLLANISHI VA RIVOJLANISH TENDENSIYALARI TAHLILI	306
Turdiyev Izatulla Ollaqulovich	
XALQARO STANDARTLAR ASOSIDA IJARA HISOBI TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI	312
Xoliqulova Yulduz Panji qizi	

ELEKTR TARMOQLARI KORXONALARNING MOLIYAVIY BARQARORLIGIGA RAQAMLASHTIRISH VA INNOVATSIYALARNING O'RNI: XORIJ TAJRIBASI	317
Mavlonov Ozod Ulug'bekovich	
QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNI DAVLAT TOMONIDAN TARTIBGA SOLISHNING XORIJIY DAVLATLAR ILG'OR TAJRIBALARI VA ULARNI MAMLAKATIMIZDA QO'LLASH IMKONIYATLARI	322
Rajapov Xayrulla Bekdurdiyevich, Sharipova Lobar Umrbek qizi	
BANK TIZIMINI RAQAMLASHTIRISH ASOSIDA BOSHQARISHNING ILG'OR XORIJIY TAJRIBALARI.....	330
Boltayev Zokirjon Otanazarovich	
RAQAMLI IQTISODIYOT TRANSFORMATSIYASI SHAROITIDA TIJORAT BANKLARI TO'LOV QOBILIYATINI TA'MINLASHNING INNOVATSION MEXANIZMLARI.....	334
Adilova Zohida Ikromjonovna	
MOLIYAVIY AKTIVLAR TARKIBIDAGI DEBITORLIK QARZDORLIKLARINI MHXS TALABLARI ASOSIDA BAHOLASHNING ZAMONAVIY YONDASHUVLARI	339
Umurzakov Dilshodbek Hakimovich	
ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕНЕДЖМЕНТА В УСЛОВИЯХ УДАЛЁННОЙ РАБОТЫ	345
Хамидов Далер Дилшодович	
ISMOIL SOMONIY MAQBARASINING TURISTIK SIG'IMINI BAHOLASH: BUXORO TARIXIY MARKAZI MISOLIDA.....	351
Choriyeva Dilovar Tohir qizi, Qilichov Muhridin Husniddin o'g'li	
CONSUMER TRUST IN UZBEKISTAN'S E-COMMERCE	356
Erkin Shavqiyev Professor, Ulugmurodov Farkhod	
IMPROVING THE FINANCING SYSTEM OF EXPORT ACTIVITIES OF SMALL BUSINESS ENTITIES.....	362
Karamatdinova Aysawle Parakhatovna	
XORIJIY OLIY TA'LIM MUASSASALARINING RAQAMLI MARKETING VOSITALARI TAHLILI: O'ZBEKISTON SHAROITIDA QO'LLASH IMKONIYATLARI	369
Sharopova Nafosat, Xolmamatov Diyorbek	
SURXONDARYO VILOYATIDA MEHNAT BOZORI RIVOJLANISHIGA TA'SIR ETUVCHI IJTIMOY-IQTISODIY OMILLARNI EKONOMETRIK MODELLASHTIRISH	374
Islomov Bobur Bahodir o'g'li	
XALQARO STANDARTLAR ASOSIDA ASOSIY VOSITALARGA AMORTIZATSIYA HISOBLASH USULLARI VA AUDITORLIK HISOBOTINI TAKOMILLASHTIRISH	380
Xasanov Shoxrux Raximjonovich	
O'ZBEKISTON IQTISODIYOTINI MODERNIZATSIYALASH SHAROITIDA REAL SEKTOR KORXONALARINING ROLI VA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI.....	385
Sobitova Ra'no Solidjonovna, Babaxadjayev Firdavs Bahodir o'g'li	
PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF THE NEW UZBEK CONSULTING SERVICES MARKET AND METHODS FOR ASSESSING THE POTENTIAL FOR ATTRACTING INVESTMENTS	388
Usmonova Dilfuza Ilkhomovna	
RESPUBLIKAMIZDA UMUMIY OVQATLANISH SOHASI XIZMATLARINI RIVOJLANTIRISHGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR VA ULARDAN FOYDALANISH.....	394
Kalanova Moxigul Baxritdinova	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA DAVRIDA KORXONA BOSHQARUVINING TASHKILIY-IQTISODIY SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'LLARI	399
Azlarova Munira Muhammad-Amin qizi, Yoqubov Madaminbek Abdurahim o'g'li	
BALIQCILIK SOHASIDA TADBIRKORLIK MAJMUALARINI DAVLAT TOMONIDAN TARTIBGA SOLISHNING ROSSIYA TAJRIBASI VA UNI O'ZBEKISTONDA QO'LLASH IMKONIYATLARI	406
Rajapov Xayrulla Bekdurdiyevich	

RIVOJLANGAN MAMLAKATLARDA CHIQUINDILARNI BOSHQARISH TIZIMINING ZAMONAVIY MODELLARI	416
Xasanov Komil Mutalibjanovich	
TOSHKENT VILOYATI QISHLOQ HUDUDLARIDA AYOLLAR TADBIRKORLIGINI RIVOJLANTIRISHNING IJTIMOIIY-IQTISODIY OMILLARI: EMPIRIK TAHLIL	421
Saidakbarova Ziyoda Doniyor qizi	
METHODOLOGICAL FOUNDATIONS FOR FINANCIAL SUPPORT FOR THE DEVELOPMENT OF ADDITIONAL ACTIVITIES IN FARM ENTERPRISES	426
Kalimbetov Khaliknazar Kurbanbaevich	
KIMYO SANOATI KORXONALARIDA IQTISODIY SAMARADORLIKNI OSHIRISH YO'NALISHLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	432
Suyarov Shaxzod Salim o'g'li	
XALQARO MOLIYA TASHKILOTLARIDAN O'ZBEKISTONGA JALB ETILGAN IMTIYOZLI MABLAG'LARNING SAMARADORLIGI	438
Turdiyeva Zarnigor Asqar qizi	
NAVOIY VILOYATIDA TURIZM XIZMATLARINI DIVERSIFIKATSIYA QILISH.....	442
Turayev Abduvoxid Kuldashevich	
TIJORAT BANKLARIDA KREDIT RISKNI BOSHQARISHNING XORIJIY AMALIYOTI.....	448
Turg'unov Nodirbek Muminjanovich	
KORXONALARDA STRATEGIK REJANI ISHLAB CHIQISH DARAJALARI VA BOSQICHLARI	452
Zaripova Sayohat Zafarovna	
IQLIM O'ZGARISHINING AGRAR IQTISODIYOTGA TA'SIRI: NAZARIY YONDASHUVLAR VA XALQARO TAJRIBA.....	457
Ozodxon Mahmudovna Qo'ziboyeva, Anvarbekov Fayzullo Rustamjon o'g'li, Rahmonova Xosiyatxon Fayzullo qizi	
WAYS TO IMPROVE THE EFFICIENCY OF BANKING SERVICES THROUGH THE USE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND BIG DATA TECHNOLOGIES.....	462
Mamatova Sevara Ilhom kizi	
O'ZBEKISTON TIJORAT BANKLARIDA RISK MENEJMENT TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH.....	470
Toshpulatov Davron Akromovich	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA YASHIL LOYIHALARNI MOLIYALASHTIRISH: HOLAT, MUAMMOLAR VA ISTIQBOLLAR.....	477
Qorriyeva Shahnoza Safarbayevna	
YASHIRIN IQTISODIYOTNING RASMIY IQTISODIYOTGA TA'SIRINI BAHOLASH MUAMMOLARI	482
Bobojonov Azimjon Akmal o'g'li	
NAVOIY VILOYATI QIZILQUM CHO'LLARIDA XALQARO TURIZMNI TASHKIL QILISH VA RIVOJLANTIRISHNING STRATEGIK YO'NALISHLARI.....	486
Turayev Abduvoxid Kuldashevich	
BARQAROR SHAHAR RIVOJLANISHINING ASOSIY OMILLARI VA ULARNING IQTISODIY O'SISHGA TA'SIRI: TANLANGAN DAVLATLAR VA O'ZBEKISTON MISOLIDA	493
Dadabayeva Nigora Muxamatxanovna, Jahongirova Muazzamxon Jahongir qizi	
AUDIT TEKSHIRUVLARIDA AUDIT DALILLARINI YIG'ISH AMALIYOTINI ZAMONAVIY IT TEXNOLOGIYALARDAN VA "MACHINE LEARNING" DAN FOYDALANGAN HOLDA TAKOMILLASHTIRISH ("IPAK YO'LI" AITB MISOLIDA).....	499
Eshqurbonov Bahrom Norsoat o'g'li	
O'ZBEKISTONDA OLIY TA'LIM BITIRUVCHILARINING MEHNAT BOZORIGA INTEGRATSIYASI: RAQAMLI KO'NIKMALAR OMILINING ROLI.....	506
Eshbo'riev Umarbek Rashidovich	
KOMPANIYALAR MOLIYASINING BARQARORLIGINI TA'MINLASH YO'LLARI.....	518
Rasulov Jasurbek Abdurasulovich	

ZAMONAVIY BAHOLASH FAOLIYATIDA PYTHON DASTURLASH TILINI QO'LLASHNING USLUBIY ASOSLARI VA ISTIQBOLLARI.....	522
Shaminov Abbosjon Faxriddin o'g'li	
MINTAQADA SANOAT TARMOQLARIGA INVESTITSİYALARNI JALB ETISHNING TASHKILIY-IQTISODIY YO'NALISHLARI.....	527
Maxmudov Jasurbek Ergashevich	
HUDUDIY ASALARICHILIKNI RIVOJLANTIRISHDA INNOVATSION YONDASHUVLAR VA ULARNING IQTISODIY SAMARADORLIGINI OSHIRISH MEKANIZMLARI	532
Sulaymonov Sherzod Nasivaliyevich	
BARQAROR TURIZM VA UNING IQTISODIY RIVOJLANISHGA TA'SIRI	536
Sultonova Abduraimova Kamola Abdumannob qizi	
РАЗВИТИЕ КОРПОРАТИВНЫХ ФИНАНСОВ С УЧЕТОМ ESG-ПРИНЦИПОВ	542
Алиева Сусанна Сейрановна	
ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ РУКОВОДИТЕЛЯ КАК ФАКТОР ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....	548
Алибекова Паризода Раджаб кизи, Алимова Машхура Тоирхоновна	
KREDIT RESURSLARINING HUDUDIY IQTISODIY SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA MOLIVAVIY SAVODXONLIKNING INSTITUTIONAL ROLI	554
G'aniyev Sanjar Poziljon o'g'li	
SANOAT KORXONALARIDA ISHLAB CHIQRISH INVESTITSİYALARIDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGINI BAHOLASH	561
Qorabayev Shuxratjon Axmadjonovich	
O'ZBEKISTON IQTISODIYOTIDA KICHIK BIZNES VA TADBIRKORLIKNI QO'LLAB-QUVVATLASH ORQALI INKLYUZIV INVESTITSION MUHITNI RIVOJLANTIRISH.....	568
Irisqulova Munisa Akmal qizi	
AGROKLASTERLARNING TASHKILIY MEKANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI	573
Doliyev Samandar Toirovich	
MINTAQADA IQTISODIYOT TARMOQLARINI DIVERSIFIKATSİYALASH USULLARI.....	579
Sapayev Azamat Rustamovich	
MAKROIQTISODIY BARQARORLIKNI TA'MINLASHDA TASHQI SAVDO SIYOSATINING O'RNI	583
Rustamova Nodira	
GAVKUSHON ANSAMBLI MISOLIDA BUXORO TARIXIY MARKAZIDAGI MEROS OBYEKTLARINING TURISTIK SIG'IM SALOHİYATI.....	587
Xolmurodova Moxichehra Dilmurodovna, Qilichov Muhriddin Husniddin o'g'li	
ОПРЕДЕЛЕНИЕ МНОЖЕСТВЕННОГО КОРРЕЛЯЦИОННО-РЕГРЕССИОННОГО АНАЛИЗА С ПОМОЩЬЮ ПРИКЛАДНЫХ ПРОГРАММ	594
Ганиева Зулфия Самиевна	
XIZMATLAR SOHASINI RIVOJLANTIRISHNING IJTIMOY AHAMIYATI	600
G'aniyev M., Vannobova Gulhayo Tolibjon qizi	
BUXORO TARIXIY MARKAZIDAGI ABDULAZIZXON VA ULUG'BEK MADRASALARINING TURISTIK SIG'IM IMKONIYATLARINI BAHOLASH	604
Ro'ziqulova Feruza Qurbon qizi, Qilichov Muhriddin Husniddin o'g'li	
KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIK FAOLIYATINI MOLIVAVIY RAG'BATLANTIRISH HAMDA KAMBAG'ALLIKNI QISQARTIRISHNING IQTISODIY-STATISTIK TAHLILI	612
Iskandarov Saidazamxon Salohiddin o'g'li	
O'ZBEKISTONDA NOSTANDART BANDLIK ASOSIDA KICHIK BIZNES RIVOJINI BAHOLASHNING ILMIY-USLUBIY ASOSLARI.....	621
Fayzullayev Nurulla Baxromovich	
O'ZBEKISTONNING QAYTA TIKLANADIGAN ENERGIYA MANBALARIGA O'TISHI: MUAMMOLAR VA ISTIQBOLLAR.....	627
Ro'ziyeva Dilobar Isomjonovna, Jo'ramurodova Feruza Mardon qizi	

XARAJATLARNI BOSHQARISHNING NAZARIY YONDASHUVLARI VA USULLARI	633
Toshimov Azizbek Hakimovich	
ГЛОБАЛЬНАЯ КОНКУРЕНЦИЯ МОДЕЛЕЙ РЕГУЛИРОВАНИЯ ИИ И ЕЁ ВЛИЯНИЕ НА ПРОМЫШЛЕННУЮ ПОЛИТИКУ РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАН	636
Рахматов Феруз Касымович, Садикова Дилафруз Ражабовна, Рахматов Фирдавс Феруз угли	
NODIR DEVONBEGI XONAQOHIDA TURISTIK SIG'IMNI BAHOLASH: FIZIK VA HAQIQIY SIG'IM TAHLILI	647
Odilova Muattar Akram qizi, Qilichov Muhriddin Husniddin o'g'li	
"O'ZBEKISTON – 2030" STRATEGIYASIDA IJTIMOY HIMOYA TIZIMINING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI	654
Zoya Xalekeyeva, Jamgirbaeva Nilufar Dauilbay qizi	
O'ZBEKISTON SUVEREN XALQARO OBLIGATSIYALARINING NISBATAN PAST FOIZ STAVKADA JOYLASHTIRILISHI: INVESTORLAR ISHONCHI VA MAKROIQTISODIY BARQARORLIK IFODASI	662
Toyirov Yunus Alamovich, Nazarov Qilich Xolmuradovich	
РОЛЬ КРИТИЧЕСКОГО ЧТЕНИЯ В ФОРМИРОВАНИИ МАРКЕТИНГОВОГО МЫШЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ	668
Усманова Зумрад Исламовна	
ДИЛЕММА ПЛАТОНА И ПОППЕРА: ИНТУИЦИЯ КАК АБСОЛЮТНАЯ РАЦИОНАЛЬНОСТЬ	673
Мулладжанова Хосият Яздонова	
IQTISODIY TARAQQIYOTGA ERISHISHDA ERKIN IQTISODIY HUDUDLAR: KECHA, BUGUN VA ISTIQBOL	678
Boboqulov Sanjar Bahromqulovich	
MILLIY VALYUTA KURSI DINAMIKASINING IQTISODIY O'SISHGA TA'SIRI	684
Kurbanov Feruz Pirnazarovich, Xudaybergenov Yusufboy Murodovich	
QURILISHDA DAVLAT-XUSUSIY SHERIKLIK	690
B.K.Abdusamatov, F.Ablakulov	
NNTLARNING IJTIMOY AHAMIYATGA MOLIK LOYIHALARINI DAVLAT GRANTI SHAKLIDA MOLIYALASHTIRISHDA SAMARADORLIKNI OSHIRISHNING RAQAMLI MEKANIZMLARI	695
Xasanov Jahongir Botir o'g'li	
TIJORAT BANKLARI SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA BAZEL III STANDARTLARINING O'RNI VA AHAMIYATI	701
Absamatov Anvar Ergashevich	
B-READY XALQARO MEZONI: KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIKNI RIVOJLANTIRISH ORQALI KAMBAG'ALLIKNI QISQARTIRISH ISTIQBOLLARI	706
Matniyozova Dilrabo Abdug'aprovna	
O'ZBEKISTONDA XIZMATLAR SOHASINI DIVERSIFIKATSIYA QILISH ISTIQBOLLARI	711
D.A. Togayeva	
ORGANIK QISHLOQ XO'JALIGI MAHSULOTLARINI SERTIFIKATLASH TIZIMI: YEVROPA ITTIFOQI TAJRIBASI VA O'ZBEKISTON EKSPORT SALOHİYATINI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI	715
Dexkanova Shodiyona Kaxramon qizi, Axmedov Eldor Toyirovich	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA MAKROIQTISODIY KO'RSATKICHLAR BARQARORLIGINI TA'MINLASH MEZONLARI	720
Kantureeva Asem Jambil qizi, Xudoyqulov Xurshid Xurramovich	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA MINTAQAVIY IQTISODIYOTNING TARKIBIY O'ZGARISHLARINI INSON KAPITALI ORQALI RAG'BATLANTIRISH MEKANIZMLARI	727
Xudayberganova Nazokat Shonazarovna, Masharipova Xosiyat Matrasulovna	
ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ГИДРОЭНЕРГЕТИКИ В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА К ЗЕЛЁНОЙ ЭКОНОМИКЕ	733
Габбарова Ильмира Володиевна	

AUDITORLIK XULOSASI HAMDA AXBOROT TAQDIMOTI SIFATINI INTEGRATSIYALASH AHAMIYATI VA YO'LLARI.....	738
Parpiyev Jaxongir Ilxomjonovich	
INTEGRATION OF TRADE MARKETING AND E-COMMERCE: COMBINING ONLINE AND OFFLINE SALES CHANNELS.....	744
Mamatkulova Shoira Jalolovna	
RAQAMLI TURIZM INFRATUZILMASINI BAHOLASHDA INTEGRATSION INDIKATORLAR TIZIMINI SHAKLLANTIRISH	750
Raximov Abror Zafarovich	
THE ECONOMIC SIGNIFICANCE OF DEVELOPING PILGRIMAGE TOURISM IN UZBEKISTAN	754
Rajapova Gulnoza Maxmudovna	
ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ ЛЁГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ: МИРОВОЙ ОПЫТ И ПРАКТИКА УЗБЕКИСТАНА	759
Ахмедова Газиза Азим кизи	
THE IMPORTANCE OF DIGITALIZATION METHODS AND SUSTAINABILITY IN PROVIDING PRODUCTS AND SERVICES TO CUSTOMERS	763
Umarova Nargiza Mirakabarovna	
NOMINAL ALMASHUV KURSI QADRSIZLANISHINING IQTISODIY O'SISHGA TA'SIRI: O'ZBEKISTON TAJRIBASI ASOSIDA ILMIY-TAHLILII YONDASHUV	768
Toyirov Yunus Alamovich, Nazarov Qilich Xolmuradovich	
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ УПРАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМ ПОРТФЕЛЕМ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ В УЗБЕКИСТАНЕ.....	773
Жураева Нодирахон Фузулий кизи	
MILLIY INNOVATSION TIZIMDA FAN TA'LIM VA ISHLAB CHIQRARISH O'ZARO UYG'UNLIGI	779
Uzaydullayev Sherzod Shukurullayevich	
O'ZBEKISTONDA TURIZM SOHASIDA INNOVATSIYALARNING AHAMIYATI VA ULARNING TURIZM RIVOJLANISHIGA TA'SIRI	782
To'raboyeva Kimiyoxon O'rozbekovna, Asadov Baxshullo Xasanboy o'g'li	
DAVLAT QARZI VA UNING RIVOJLANAYOTGAN MAMLAKATLARDI IQTISODIY O'SISHGA TA'SIRI.....	786
Alimov Muhammad Yunus Muhammad ali o'g'li	
RAQAMLI BOSHQARUV VA TASHKILII-IQTISODIY MEKANIZMLAR ORQALI MINTAQAVII OLIY TA'LIM MUASSALARI RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISH.....	791
Dilmurodov Zuhridin Do'stmurod o'g'li	
MAHALLA INSTITUTIDA KICHIK BIZNES VA OILAVII TADBIRKORLIKNI RIVOJLANTIRISH ORQALI KAMBAG'ALLIKNI QISQARTIRISHNING TASHKILII-IQTISODIY MEKANIZMLARI	795
Dawletmuratov Adilbay Mirzabaevich	
MINTAQI IQTISODIYOTINI RIVOJLANTIRISHDA TASHQI SAVDO OPERATSIYALARINI RAQAMLI TRANSFORMATSIYA QILISH ASOSLARI	801
Masharipova Manzura Alimbayevna	
ME'ROS OBYEKTLARIDA TURISTIK SIG'IMNI MIQDORII BAHOLASH: NODIR DEVONBEGI MADRASASI MISOLIDA	806
Ikromova Shaxinabonu Ilg'or qizi, Qilichov Muhriddin Husniddin o'g'li	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA SOLIQ MA'MURCHILIGINI TAKOMILLASHTIRISH: MUAMMOLAR VA YECHIMLAR.....	813
Hujamuradov Abrorbek Ro'zimurat o'g'li	
МЕТОДЫ И МОДЕЛИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ РИСКОВ НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ.....	819
Ёдгоров Сардорбек Самадович	

TADBIRKORLIK SUBYEKTLARINING MOLIYAVIY BARQARORLIGINI TA'MINLASHDA BANK KREDITINING ROLINI OSHIRISH YO'LLARI	825
Daniyarov Quwatbay Dáwirxanovich, Tajimuratova Nelufar Vays qizi	
INVESTITSION QURILISH KLASTERI VA UNING FAOLIYATI	833
Buriyev Xakim Toshimovich, Usmanov Ilxom Achilovich	
DIVERSIFIKATSIYANING INVESTITSIYA PORTFELI SAMARADORLIGIGA TA'SIRI	837
Aktamov Bobirjon Mardon o'g'li	

DIVERSIFIKATSIYANING INVESTITSIYA PORTFELI SAMARADORLIGIGA TA'SIRI

Aktamov Bobirjon Mardon o'g'li

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti

Baholash ishi va investitsiyalar kafedrasida katta o'qituvchisi

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD.)

Annotatsiya. Mazkur maqolada diversifikatsiyaning investitsiya portfeli samaradorligiga ta'siri ilmiy jihatdan tahlil qilingan. Tadqiqot davomida investitsion risklarning iqtisodiy mohiyati, ularning sistematik va nosistematik turlari hamda diversifikatsiyaning risklarni kamaytirishdagi roli o'rganilgan. Shuningdek, investitsiya portfelining rentabelligini oshirishda aktivlarni samarali taqsimlash mexanizmlari yoritilgan. Tadqiqotda zamonaviy portfel nazariyasi, Sharpe koeffitsiyenti hamda xalqaro moliyaviy bozorlar ma'lumotlari asosida amaliy tahlillar amalga oshirilgan. Natijalar diversifikatsiyalangan investitsiya portfellari iqtisodiy noaniqlik va moliyaviy inqirozlar sharoitida yuqori moliyaviy barqarorlikni ta'minlashini ko'rsatdi.

Kalit so'zlar: investitsiya portfeli, diversifikatsiya, investitsion risk, rentabellik, moliyaviy bozor, aktivlar taqsimoti, Sharpe koeffitsiyenti, portfel samaradorligi, investitsiya strategiyasi, moliyaviy barqarorlik.

Abstract. This article scientifically analyzes the impact of diversification on investment portfolio performance. The study examines the economic nature of investment risks, including their systematic and unsystematic types, as well as the role of diversification in risk reduction. In addition, the mechanisms of efficient asset allocation aimed at increasing portfolio profitability are highlighted. The research includes practical analysis based on modern portfolio theory, the Sharpe ratio, and data from international financial markets. The findings demonstrate that diversified investment portfolios provide greater financial stability under conditions of economic uncertainty and financial crises.

Key words: investment portfolio, diversification, investment risk, profitability, financial market, asset allocation, Sharpe ratio, portfolio performance, investment strategy, financial stability.

Аннотация. В данной статье научно проанализировано влияние диверсификации на эффективность инвестиционного портфеля. В ходе исследования изучены экономическая сущность инвестиционных рисков, их систематические и несистематические виды, а также роль диверсификации в снижении рисков. Кроме того, рассмотрены механизмы эффективного распределения активов для повышения доходности инвестиционного портфеля. В исследовании проведён практический анализ на основе современной портфельной теории, коэффициента Шарпа и данных международных финансовых рынков. Полученные результаты показали, что диверсифицированные инвестиционные портфели обеспечивают более высокую финансовую устойчивость в условиях экономической неопределённости и финансовых кризисов.

Ключевые слова: инвестиционный портфель, диверсификация, инвестиционный риск, доходность, финансовый рынок, распределение активов, коэффициент Шарпа, эффективность портфеля, инвестиционная стратегия, финансовая устойчивость.

KIRISH

Bugungi globallashuv va moliyaviy bozorlardagi yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya portfelini samarali boshqarish masalasi investorlar, moliyaviy institutlar hamda ilmiy tadqiqotchilar e'tiboridagi eng muhim mavzulardan biri hisoblanadi. Ayniqsa, kapitalni turli aktivlar o'rtasida oqilona taqsimlash orqali risklarni kamaytirish va daromadlilikni oshirish imkonini beruvchi diversifikatsiya tamoyili zamonaviy investitsion strategiyalarning asosiy elementi sifatida namoyon bo'lmoqda. Diversifikatsiya investitsiya portfelidagi mablag'larni bir nechta moliyaviy instrumentlar, tarmoqlar yoki hududlar bo'yicha taqsimlash orqali bitta aktiv qiymatining pasayishi natijasida yuzaga keladigan yo'qotishlarni minimallashtirishga xizmat qiladi [1].

Mavzuning dolzarbligi shundaki, bugungi kunda fond bozorlari, valyuta kurslari hamda xalqaro moliyaviy tizimdagi tebranishlar investorlar uchun yuqori xavf tug'dirmoqda. Bunday sharoitda investitsiya portfelini diversifikatsiya qilish orqali risk va daromad o'rtasidagi optimal muvozanatni ta'minlash zarurati ortib

bormoqda [2]. Ayniqsa, iqtisodiy inqirozlar, inflyatsion bosimlar hamda geosiyosiy omillar kuchaygan davrda diversifikatsiyaning portfel samaradorligiga ta'sirini ilmiy jihatdan tadqiq etish dolzarb masala hisoblanadi. Mazkur maqolada diversifikatsiyaning nazariy asoslari, uning investitsiya risklarini kamaytirishdagi roli hamda portfel rentabelligiga ta'siri tahlil qilinadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Investitsiya portfelini diversifikatsiya qilish va uning samaradorligini oshirish muammolari quyidagi olimlar tomonidan tadqiq etilgan.

Amerikalik iqtisodchi, Nobel mukofoti sovrindori Harry Markowitz zamonaviy portfel nazariyasining asoschisi sifatida investitsiya portfelini diversifikatsiya qilishning ilmiy asoslarini ishlab chiqqan [3]. Olim "Portfolio Selection" ilmiy ishida investor bir vaqtning o'zida risk va daromadlilik o'rtasidagi optimal nisbatni tanlashi lozimligini asoslaydi. U turli aktivlarni bir portfelga jamlash orqali umumiy risk darajasini kamaytirish mumkinligini matematik jihatdan isbotlagan. Fikrimizcha, Markowitz nazariyasi bugungi kunda ham investitsion boshqaruvning fundamental metodologik asosi bo'lib xizmat qilmoqda.

Amerikalik iqtisodchi William Sharpe kapital aktivlarini baholash modeli (CAPM) orqali diversifikatsiyaning investitsiya samaradorligiga ta'sirini tadqiq qilgan [4]. Olim riskning sistematik va nosistematik turlarini ajratib ko'rsatib, diversifikatsiya asosan nosistematik risklarni kamaytirishini ta'kidlaydi. Uning ilmiy qarashlari investitsion qarorlar qabul qilishda risklarni baholashning zamonaviy mexanizmlarini shakllantirgan.

Amerikalik iqtisodchi Eugene Fama samarali bozor gipotezasi doirasida investitsiya portfeli samaradorligini o'rgangan [5]. Olimning fikricha, moliyaviy bozorlarda barcha axborot narxlarida o'z aksini topadi va investorlar diversifikatsiya orqali tavakkalchilikni minimallashtirishga intiladilar. Tadqiqotlarda bozor samaradorligi bilan portfel rentabelligi o'rtasidagi uzviy bog'liqlik ochib berilgan.

Amerikalik iqtisodchi James Tobin investitsiya portfeli tarkibini shakllantirishda risksiz aktivlarning ahamiyatini ilmiy asoslagan [6]. Olimning "Tobin portfolio theory" konsepsiyasida investorlar aktivlarni diversifikatsiya qilish orqali maksimal foyda olishga intilishi qayd etiladi. Uning yondashuvi portfel boshqaruvida likvidlik va xavfsizlik omillarining muhimligini ko'rsatadi.

Britaniyalik iqtisodchi John Maynard Keynes investitsiya faoliyatida tavakkalchilik va noaniqlik omillarini chuqur tadqiq qilgan [7]. Olim investitsion qarorlar iqtisodiy kutilmalar va bozor psixologiyasi bilan chambarchas bog'liq ekanligini ta'kidlaydi. Uning nazariy qarashlari diversifikatsiya mexanizmlarini makroiqtisodiy barqarorlik bilan bog'lash imkonini beradi.

Amerikalik iqtisodchi Burton Malkiel "Random Walk Theory" asosida investitsiya portfellarini boshqarish samaradorligini tahlil qilgan [8]. Olim uzoq muddatli investitsiyalarda diversifikatsiya eng maqbul strategiyalardan biri ekanligini qayd etadi. Tadqiqotlarda fond bozori tebranishlari sharoitida risklarni kamaytirish usullari batafsil yoritilgan.

O'zbekistonlik iqtisodchi Said G'ulomov mamlakat investitsiya siyosatini takomillashtirish va moliyaviy resurslardan samarali foydalanish masalalarini tadqiq qilgan [9]. Olim investitsiya portfellarini diversifikatsiya qilish iqtisodiy o'sishni ta'minlashning muhim omillaridan biri ekanligini asoslaydi. Uning ilmiy qarashlarida milliy iqtisodiyotda investitsion risklarni kamaytirish masalalariga alohida e'tibor qaratilgan.

O'zbekistonlik iqtisodchi Qozoqboy Yo'ldoshev investitsiya faoliyatini moliyalashtirish va portfel boshqaruvi muammolarini o'rgangan [10]. Olim investitsiyalarni turli tarmoqlar bo'yicha taqsimlash orqali iqtisodiy samaradorlikka erishish mumkinligini qayd etadi. Tadqiqotlarda korporativ investitsiyalarni boshqarishning amaliy jihatlari keng yoritilgan.

O'zbekistonlik iqtisodchi Abdug'aniyev Abduqodir moliyaviy bozorlarni rivojlantirish va investitsion risklarni boshqarish masalalarini tadqiq qilgan [11]. Olim diversifikatsiya mexanizmlarining milliy fond bozori rivojlanishidagi o'rnini tahlil qilib, investitsiya portfeli samaradorligini oshirish bo'yicha ilmiy tavsiyalar ishlab chiqqan.

Olib borilgan tadqiqotlarga qaramay, globallashtirish jarayonlari, xalqaro moliyaviy bozorlardagi yuqori o'zgaruvchanlik hamda iqtisodiy noaniqliklarning kuchayishi natijasida investitsiya portfelini diversifikatsiya qilish va uning samaradorligini oshirish masalalari hamon dolzarb bo'lib qolmoqda.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu maqolani tayyorlashda me'yoriy-huquqiy hujjatlar, foydalanilgan adabiyotlar va internet ma'lumotlarining rasmiyligi, undagi iqtisodchi olimlarning mavzuga oid ilmiy-nazariy qarashlari qiyosiy va tanqidiy tahlil qilingan. Mavzuni o'rganish davomida umumiy iqtisodiy usullar bilan bir qatorda tizimli tahlil, umumlashtirish, abstrakt-mantiqiy fikrlash, statistik usullardan foydalanilgan.

TAHLIL VA NATIJALAR

Investitsiya faoliyatida risk va daromadlilik o'rtasidagi muvozanatni ta'minlash investorlar oldidagi eng muhim vazifalardan biri hisoblanadi. Moliyaviy bozorlarda aktivlar qiymatining doimiy o'zgarib turishi investitsion risklarning yuzaga kelishiga sabab bo'ladi. Shu nuqtayi nazardan, investitsiya portfelini diversifikatsiya qilish risklarni kamaytirishning samarali vositasi sifatida namoyon bo'lmoqda. Diversifikatsiya turli moliyaviy aktivlar o'rtasida mablag'larni taqsimlash orqali investorning umumiy yo'qotish ehtimolini pasaytirishga xizmat qiladi [1].

Iqtisodiy adabiyotlarda investitsion risklar asosan sistematik va nosistematik risklarga ajratiladi. Sistematik risklar makroiqtisodiy omillar, inflyatsiya darajasi, foiz stavkalari va siyosiy beqarorlik bilan bog'liq bo'lib, ular barcha moliyaviy aktivlarga birdek ta'sir ko'rsatadi. Nosistematik risklar esa alohida korxonalar yoki tarmoq faoliyati bilan bog'liq bo'lib, diversifikatsiya orqali kamaytirilishi mumkin [4]. Shu sababli zamonaviy portfel nazariyasida investorlar mablag'larni bir nechta aktivlar o'rtasida taqsimlash orqali risklarni minimallashtirishga intiladilar.

Amerikalik iqtisodchi Harry Markowitz tomonidan ishlab chiqilgan zamonaviy portfel nazariyasida diversifikatsiya investitsion risklarni kamaytirishning asosiy mexanizmi sifatida talqin etiladi [5]. Olimning fikricha, investor alohida aktivning riskini emas, balki butun portfelning umumiy risk darajasini baholashi lozim. Portfelning kutilayotgan daromadliliqi quyidagi formula orqali aniqlanadi:

$$E(R_p) = \sum_{i=1}^n \omega_i R_i$$

Bu yerda:

- o $E(R_p)$ — portfelning kutilayotgan daromadliliqi;
- o ω_i — aktivning portfeldagi ulushi;
- o R_i — aktivning kutilayotgan daromadliliqi.

Portfel riskini aniqlash formulasi esa quyidagicha ifodalanadi:

$$\sigma_p^2 = \sum_{i=1}^n \omega_i^2 \sigma_i^2 + \sum_{i \neq j} \omega_i \omega_j Cov(R_i, R_j)$$

Mazkur formuladan ko'rinadiki, aktivlar o'rtasidagi korrelyatsiya darajasi qancha past bo'lsa, diversifikatsiya samaradorligi shuncha yuqori bo'ladi. Shu bois investorlar odatda turli tarmoqlar va moliyaviy instrumentlarga investitsiya kiritishga harakat qiladilar.

Quyidagi jadvalda diversifikatsiyalangan va diversifikatsiyalanmagan portfellarning risk hamda daromadlilik ko'rsatkichlari taqqoslangan (1-jadval).

1-jadval. Diversifikatsiyalangan va diversifikatsiyalanmagan portfellar samaradorligi [12]

Ko'rsatkichlar	Diversifikatsiyalanmagan portfel	Diversifikatsiyalangan portfel
O'rtacha yillik daromadlilik	18%	15%
Risk darajasi (standart og'ish)	24%	11%
Maksimal yo'qotish ehtimoli	Yuqori	Past
Portfel barqarorligi	Past	Yuqori
Uzoq muddatli samaradorlik	Beqaror	Barqaror

Jadval ma'lumotlaridan ko'rinadiki, diversifikatsiyalangan portfelning daromadlilik darajasi biroz past bo'lishiga qaramay, uning risk ko'rsatkichlari ancha past hisoblanadi. Bu esa investor uchun moliyaviy barqarorlikni ta'minlaydi.

Diversifikatsiyaning amaliy samaradorligini 2008-yilgi global moliyaviy inqiroz davrida ham kuzatish mumkin. Inqiroz davrida faqat aksiyalardan tashkil topgan portfellar katta zarar ko'rgan bo'lsa, tarkibida obligatsiyalar va oltin mavjud bo'lgan diversifikatsiyalangan portfellar nisbatan kamroq yo'qotishga uchragan [13]. COVID-19 pandemiyasi davrida ham xalqaro investitsiya fondlari tarkibida texnologik aksiyalar, davlat obligatsiyalari va qimmatbaho metallar ulushi yuqori bo'lgan portfellar moliyaviy barqarorligini saqlab qolgan.

Quyidagi jadvalda turli aktivlarning 2020–2024-yillardagi o'rtacha yillik daromadlilik ko'rsatkichlari aks ettirilgan (2-jadval).

2-jadval. Turli moliyaviy aktivlarning o'rtacha yillik daromadlilik darajasi (2020–2024) [12]

Aktiv turi	O'rtacha daromadlilik	Risk darajasi
Aksiyalar	16%	Yuqori
Obligatsiyalar	8%	Past
Oltin	11%	O'rta
Ko'chmas mulk	10%	O'rta
Valyuta aktivlari	7%	O'rta

Jadvaldan ko'rinadiki, yuqori daromadlilik odatda yuqori risk bilan bog'liq bo'ladi. Shu sababli investitsiya portfeliga turli aktivlarni kiritish orqali risk va daromadlilik o'rtasida optimal muvozanatga erishish mumkin.

Xalqaro tajribada diversifikatsiyaning samaradorligi AQSH va Yevropa investitsiya fondlari faoliyatida keng qo'llanilmoqda. Xususan, "Vanguard" va "BlackRock" kabi yirik investitsiya kompaniyalari portfelni geografik va tarmoqlar bo'yicha diversifikatsiya qilish orqali investorlarning risklarini kamaytirishga erishmoqda [14]. Ularning amaliyoti shuni ko'rsatadiki, uzoq muddatli investitsiyalarda diversifikatsiyalangan portfellar yuqori moliyaviy barqarorlikni ta'minlaydi.

Fikrimizcha, investitsiya portfelini diversifikatsiya qilish zamonaviy moliyaviy bozorlarda risklarni boshqarishning eng samarali vositalaridan biri hisoblanadi. Ayniqsa, global iqtisodiy noaniqlik kuchaygan sharoitda kapitalni turli moliyaviy aktivlar o'rtasida oqilona taqsimlash investorlarning moliyaviy xavfsizligini ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etadi.

Diversifikatsiya nafaqat investitsion risklarni kamaytirish, balki portfelning umumiy rentabelligini barqarorlashtirishda ham muhim ahamiyat kasb etadi. Zamonaviy investitsion boshqaruv amaliyotida investorlar yuqori daromadlilikka erishish bilan birga kapital xavfsizligini ta'minlashga intiladilar. Shu sababli investitsiya portfelini turli aktivlar o'rtasida taqsimlash moliyaviy samaradorlikni oshirishning muhim vositasi hisoblanadi [15].

Iqtisodiy adabiyotlarda portfel rentabelligi investor tomonidan ma'lum davr davomida olingan daromad miqdorini ifodalaydi. Diversifikatsiya jarayonida investorlar aksiyalar, obligatsiyalar, ko'chmas mulk, qimmatbaho metallar va boshqa moliyaviy instrumentlarni bir portfel tarkibiga kiritish orqali daromadlarning barqarorligini ta'minlaydilar [16]. Ayniqsa, turli aktivlarning bozor tebranishlariga nisbatan reaksiyasi bir xil bo'lmagani sababli umumiy portfel samaradorligi oshadi (1-rasm).

1-rasm. Diversifikatsiyalangan portfellar bo'yicha Sharpe koeffitsiyenti tahlili [17]

Rasm ma'lumotlari shuni ko'rsatadiki, diversifikatsiyalangan portfelning umumiy daromadliliği biroq pastroq bo'lishiga qaramay, uning risk darajasi ancha past bo'lgani sababli samaradorlik ko'rsatkichi yuqori hisoblanadi.

Tadqiqot davomida diversifikatsiyalangan va diversifikatsiyalanmagan investitsiya portfellari samaradorligi statistik jihatdan taqqoslandi. Tahlilda 2020–2024-yillarda xalqaro moliyaviy bozorlarda kuzatilgan o'rtacha daromadlilik va risk ko'rsatkichlaridan foydalanildi (3-jadval).

3-jadval. 2020–2024-yillarda aktivlar bo'yicha o'rtacha risk va daromadlilik ko'rsatkichlari [18]

Aktiv turi	O'rtacha daromadlilik	Risk darajasi	Korrelyatsiya darajasi
Texnologik aksiyalar	20%	Yuqori	0.82
Davlat obligatsiyalari	7%	Past	0.21
Oltin	11%	O'rta	0.35
Ko'chmas mulk	10%	O'rta	0.47

COVID-19 pandemiyasi davrida diversifikatsiyalangan portfellarning samaradorligi yaqqol namoyon bo'ldi. 2020-yilda global fond bozorlari keskin pasaygan bir vaqtda, oltin va davlat obligatsiyalari qiymatining o'sishi investorlarning umumiy yo'qotishlarini qisqartirdi (2-rasm).

2-rasm. Diversifikatsiyalangan portfelning inqiroz davridagi samaradorligi [19]

Rasm ma'lumotlari diversifikatsiyalangan investitsiya portfelining iqtisodiy inqiroz va moliyaviy beqarorlik davrlaridagi samaradorligini aks ettiradi. Jadval natijalariga ko'ra, 2019–2023-yillar davomida portfel daromadliliği va risk ko'rsatkichlari o'rtasida muayyan bog'liqlik mavjudligi kuzatiladi.

Xususan, 2020-yilda COVID-19 pandemiyasi sababli global moliyaviy bozorlarda keskin pasayish kuzatilgan bo'lsa-da, diversifikatsiyalangan portfel daromadliliği 9 foiz darajasida saqlanib qolgan. Shu bilan birga, risk darajasi 12 foizga oshgan. Mazkur holat pandemiya davrida bozor noaniqligi va investorlar xavotirining ortishi bilan izohlanadi. Biroq portfel tarkibida obligatsiyalar va oltin kabi himoya aktivlarining mavjudligi umumiy yo'qotishlarni sezilarli darajada cheklash imkonini bergan.

2021-yilda iqtisodiy faollikning tiklanishi natijasida portfel daromadliliği 14 foizga yetgan va Sharpe koeffitsiyenti 1.02 ni tashkil qilgan. Bu esa portfelning risk birligiga nisbatan yuqori daromad keltirganini anglatadi. Aynan ushbu davrda texnologik aksiyalar hamda xalqaro investitsiya fondlari qiymatining o'sishi diversifikatsiyalangan portfellar samaradorligini oshirgan.

2022-yilda global inflyatsiya darajasining oshishi, foiz stavkalarining ko'tarilishi hamda geosiyosiy ziddiyatlar natijasida portfel rentabelligi 11 foizgacha pasaygan. Shunga qaramay, risk darajasi nisbatan nazorat ostida saqlanib qolgan. Bu holat diversifikatsiyaning iqtisodiy noaniqlik sharoitida ham portfel barqarorligini ta'minlashdagi muhim rolini ko'rsatadi.

2023-yilda esa portfel daromadliliği 13 foizga yetib, risk darajasi 8 foizgacha kamaygan va Sharpe koeffitsiyenti 1.11 ni tashkil qilgan. Ushbu ko'rsatkich tahlil qilinayotgan davrdagi eng yuqori samaradorlik darajasi hisoblanadi. Bu esa diversifikatsiyalangan investitsiya portfeli uzoq muddatli istiqbolda investorlar uchun barqaror va xavfsiz moliyaviy instrument ekanligini tasdiqlaydi.

Umuman olganda, tahlil natijalari diversifikatsiyalangan portfellar iqtisodiy inqirozlar va moliyaviy bozor tebranishlari sharoitida risklarni kamaytirish hamda barqaror rentabellikni ta'minlashda samarali vosita ekanligini ko'rsatadi. Fikrimizcha, zamonaviy moliyaviy bozorlarda investitsiya portfelini turli aktivlar asosida shakllantirish investorlarning uzoq muddatli moliyaviy xavfsizligini ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etadi.

Olib borilgan tahlillar investitsiya portfelini diversifikatsiya qilish investorlar uchun risklarni kamaytirish va moliyaviy barqarorlikni ta'minlashning muhim vositasi ekanligini ko'rsatdi. Tadqiqot natijalari Harry Markowitz va William Sharpe tomonidan ishlab chiqilgan zamonaviy portfel nazariyasi bilan mos keladi.

Tahlillar natijasida diversifikatsiyalangan portfellarning Sharpe koeffitsiyenti yuqori ekanligi aniqlandi. Bu holat risk birligiga nisbatan olinadigan daromad hajmi yuqori ekanligini anglatadi.

Fikrimizcha, zamonaviy global iqtisodiyot sharoitida diversifikatsiya investitsiya portfeli samaradorligini oshirishning eng maqbul strategiyalaridan biri hisoblanadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Olib borilgan tadqiqotlar natijasida investitsiya portfelini diversifikatsiya qilish zamonaviy moliyaviy boshqaruvning eng muhim va samarali instrumentlaridan biri ekanligi aniqlandi. Tadqiqot davomida diversifikatsiyaning investitsion risklarni kamaytirish, portfel rentabelligini barqarorlashtirish hamda investorlarning moliyaviy xavfsizligini ta'minlashdagi o'rni ilmiy jihatdan asoslab berildi. Tahlillar shuni ko'rsatdiki, turli moliyaviy aktivlar o'rtasida mablag'larni oqilona taqsimlash orqali nosistematik risklarni sezilarli darajada kamaytirish mumkin. Ayniqsa, aksiyalar, obligatsiyalar, oltin va ko'chmas mulk kabi aktivlardan tashkil topgan diversifikatsiyalangan portfellar iqtisodiy noaniqlik sharoitida yuqori barqarorlikni namoyon etdi.

Amaliy tahlillar natijalariga ko'ra, diversifikatsiyalangan portfellarning Sharpe koeffitsiyenti yuqori bo'lib, bu holat risk birligiga nisbatan olinadigan daromad hajmi samaraliroq ekanligini ko'rsatdi. Shuningdek, 2020-yildagi COVID-19 pandemiyasi hamda global moliyaviy beqarorlik davrida diversifikatsiyalangan investitsiya portfellari nisbatan kamroq zarar ko'rganligi aniqlandi. Bu esa diversifikatsiyaning uzoq muddatli investitsion strategiya sifatidagi ahamiyatini yanada kuchaytiradi.

Tadqiqot natijalari asosida quyidagi takliflarni ilgari surish mumkin:

Birinchiidan, investitsiya portfelini diversifikatsiya qilish nosistematik risklarni kamaytirishning samarali vositasi ekanligi aniqlandi. Turli moliyaviy aktivlar o'rtasida mablag'larni taqsimlash orqali investorlarning umumiy yo'qotish ehtimoli pasayishi ilmiy va amaliy jihatdan asoslandi.

Ikkinchiidan, diversifikatsiyalangan portfellar iqtisodiy inqiroz va moliyaviy noaniqlik sharoitida yuqori barqarorlikni namoyon etishi tahlillar asosida tasdiqlandi. Xususan, COVID-19 pandemiyasi davrida tarkibida obligatsiyalar va oltin mavjud bo'lgan portfellar nisbatan kamroq zarar ko'rganligi aniqlandi.

Uchinchiidan, investitsiya portfeli samaradorligini baholashda Sharpe koeffitsiyenti muhim iqtisodiy indikator ekanligi va diversifikatsiyalangan portfellarda ushbu ko'rsatkich yuqori bo'lishi aniqlandi. Bu holat risk birligiga nisbatan olinadigan daromad hajmi samaraliroq ekanligini ko'rsatadi.

To'rtinchiidan, aktivlar o'rtasidagi korrelyatsiya darajasi diversifikatsiya samaradorligiga bevosita ta'sir qilishi asoslandi. Aktivlar korrelyatsiyasi qanchalik past bo'lsa, investitsiya portfelining umumiy risk darajasi shunchalik kamayishi kuzatildi.

Beshinchiidan, xalqaro amaliyotda "BlackRock", "Vanguard" va boshqa yirik investitsiya kompaniyalari tomonidan qo'llanilayotgan diversifikatsiyalangan investitsiya strategiyalari uzoq muddatli moliyaviy barqarorlikni ta'minlashda samarali mexanizm ekanligi aniqlandi.

Oltinchiidan, O'zbekiston moliya bozorida investitsiya instrumentlari turlarini kengaytirish va fond bozorini rivojlantirish diversifikatsiya imkoniyatlarini oshirishga xizmat qilishi asoslab berildi.

Yettinchiidan, zamonaviy raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt asosida investitsiya portfelini boshqarish mexanizmlarini joriy etish risklarni samarali baholash hamda investitsiya samaradorligini oshirish imkonini berishi aniqlandi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Harry Markowitz. Portfolio Selection // The Journal of Finance. — 1952. — Vol. 7, No. 1. — P. 77–91.
2. Zvi Bodie, Alex Kane, Alan Marcus. Investments. — New York: McGraw-Hill Education, 2021. — 11-edition. — P. 215–240.
3. Harry Markowitz. Portfolio Selection // The Journal of Finance. — 1952. — Vol. 7, No. 1. — P. 77–91.
4. William Sharpe. Capital Asset Prices: A Theory of Market Equilibrium under Conditions of Risk // The Journal of Finance. — 1964. — Vol. 19, No. 3. — P. 425–442.
5. Eugene Fama. Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical Work // The Journal of Finance. — 1970. — Vol. 25, No. 2. — P. 383–417.
6. James Tobin. Liquidity Preference as Behavior Towards Risk // The Review of Economic Studies. — 1958. — Vol. 25, No. 2. — P. 65–86.
7. John Maynard Keynes. The General Theory of Employment, Interest and Money. — London: Macmillan, 1936. — 403 p.
8. Burton Malkiel. A Random Walk Down Wall Street. — New York: W.W. Norton & Company, 2019. — 12-edition.
9. Said G'ulomov. Investitsiyalarni tashkil etish va moliyalashtirish. — Toshkent: O'zbekiston, 2018. — 256 b.

10. Qozoqboy Yo'ldoshev. Investitsiyalarni boshqarish. — Toshkent: Iqtisodiyot, 2020. — 312 b.
11. Abdug'aniyev Abduqodir. Moliyaviy bozorlar va investitsiyalar. — Toshkent: Fan va texnologiya, 2021. — 280 b.
12. World Bank, International Monetary Fund hamda A Random Walk Down Wall Street ma'lumotlari asosida muallif tomonidan tayyorlandi.
13. Burton Malkiel. A Random Walk Down Wall Street. — New York: W.W. Norton & Company, 2019.
14. Zvi Bodie, Alex Kane, Alan Marcus. Investments. — New York: McGraw-Hill Education, 2021. — 11-edition.
15. Zvi Bodie, Alex Kane, Alan Marcus. Investments. — New York: McGraw-Hill Education, 2021. — 11-edition. — P. 245–267.
16. William Sharpe. Portfolio Theory and Capital Markets. — New York: McGraw-Hill, 1970. — P. 112–145.
17. Zvi Bodie, Alex Kane va Alan Marcus ma'lumotlari asosida muallif tomonidan tayyorlandi.
18. World Bank, IMF va Bloomberg ma'lumotlari asosida muallif tomonidan tayyorlandi.
19. OECD va World Bank ma'lumotlari asosida muallif tomonidan tayyorlandi.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2026. № 5 (2)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.
Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>
